

II НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47)

ЭТНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КРЫМУ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Филлер Т. Ю.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье на основе современной историографии изучено развитие этнической ситуации в Крыму в XIX – начале XX веков. Автор приходит к выводу, что этнические изменения на полуострове определялись национальной политикой государства. Российская империя способствовала заселению Крыма различными народами, что прослеживается на примере императорских решений и специальных указов. Национальная политика в отношении некоторых народов, в частности, немцев и крымских татар, была противоречивой, что выражается в серии непоследовательных решений. Однако данный период характеризуется мирным сосуществованием народов, которое было достигнуто благодаря проводимой государством политике свободы вероисповедания.

The development of the ethnic situation in Crimea in the 19th - early 20th centuries is examined in the article. The author concludes that ethnic changes on the peninsula were determined by the national policy of the state. The Russian Empire contributed to the settlement of this territory by various nations. It can be traced by the imperial decisions and special decrees. The national policy regarding some peoples, in particular, Germans and Crimean Tatars, was controversial, which is expressed in a series of inconsistent decisions. However, this period is characterized by the peaceful coexistence of peoples, which was achieved thanks to the government's policy of freedom of religion.

Ключевые слова: Крым, национальная политика, народы Российской империи, этнические процессы.

Key words: Crimea, national policy, nations of Russian Empire, ethnic processes.

Крым в XIX веке, так же, как и в наши дни, являлся многонациональным регионом. В первое десятилетие XIX века этнический состав Крыма в основном соответствовал данным 1793 года: на территории полуострова проживало 112,2 тыс. татар, 2,5 тыс. греков, 3,3 тыс. цыган, 1,6 тыс. евреев, 0,6 тыс. армян. Таким образом, крымские татары составляли 87,8% населения, 2% – греки, 2,6% – цыгане, 1,2 % – евреи, 0,6% – армяне. Кроме того, в статистических данных 1793 года появляются русские, которые к тому времени составляли 5% населения (6,4 тыс. чел.) и украинцы – 0,7% (0,9 тыс. чел.). Однако уже в 1897 году, когда была проведена Первая всероссийская перепись населения, количество

русских или «великороссов» увеличилось до 33,1% (180 936 чел.), украинцев или «малороссов» до 11,8%. Крымские татары по данным этой переписи еще преобладали в этническом составе Крыма (они составляли 35,6% населения полуострова (194,4 тыс. чел.)). Общая же численность населения региона составляла 546 592 человека [8, с. 39–41].

Под изучением этнической ситуации понимается рассмотрение этнического состава региона и процессов, влияющих на него, особенностей расселения народов. Этническая ситуация анализируется как развивающееся явление.

Этнические процессы, происходившие в Крыму в XIX – начале XX вв. рассматривались в отечественной историографии начиная с советского периода и заканчивая современностью. Среди советских исследователей можно выделить В.Е. Возгрину и его работу «Исторические судьбы крымских татар» [1]. Автор комплексно рассматривает политическую, экономическую, культурную жизнь этого народа, начиная с XIV века и до конца Гражданской войны. Особое внимание уделяется также международным связям крымских татар с другими государствами в различные эпохи.

Среди современных исследований стоит выделить ряд монографий, как по истории отдельных народов, так и по этнической ситуации в Крыму в целом: М.Б. Кизилев «Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней» [4], Н.В. Киселева «Этнополитические процессы в Крыму: исторический опыт, современные проблемы и перспективы их решения» [5], «Этнография Крыма XIX–XXI вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 3.» под ред. М.А. Араджиони, Л.А. Науменко [10]. В этих работах приводятся общие этнические тенденции этого периода через рассмотрение государственной политики по отношению к народам Крыма.

Существуют отдельные статьи, посвященные изучению полиэтничности полуострова, исходя из географического и национально-политического факторов. Среди них: А.В. Высоцкий «Этнические процессы на Крымском полуострове: ретроспективный политико-исторический анализ» [2], Е.А. Денисенко «Культура немецких поселений в Крыму (2-я половина XIX – первая треть XX вв.)» [3], Б.С. Котов «Положение немцев в земледельческих колониях Юга России в оценке российской прессы» [6]. Однако на сегодняшний день отсутствуют работы, в которых представлен комплексный анализ всех факторов, повлиявших на изменение этнической ситуации в Крыму в рассматриваемый период.

Анализируя этническую ситуацию, необходимо начать с определяющих факторов многонациональности полуострова. Одним из таких был географический. Он рассматривается в работе советского географа Н. В. Дена «Крым», анализ которой приводится в статье А.Г. Шевчука «Социокультурная рубежность как фактор формирования этноконфессионального своеобразия современного Крыма» [9].

По мнению Н.В. Дена, Крым, занимая территорию между морем и южнорусскими степями, был связан, с одной стороны, с культурой средиземноморского мира, с другой стороны, с культурой многочисленных кочевников Азии. Однако после присоединения полуострова к Российской империи в 1783 году в этнический состав Крыма добавился славянский компонент, складывавшийся из великороссов, белорусов, малороссов. Славяне, приспособившись к проживанию в разных природных условиях от морского побережья до непроходимых лесов, не боялись нарушить географические барьеры полуострова, тем самым увеличивая степень его освоенности и благоустроенности [9, с. 96–97].

Особенностью географического положения является также то, что Крым расположен на «перекрестке цивилизаций». Таких цивилизаций две – славянская (православная) и исламская. Из-за этого Крым всегда представлял геополитический интерес для различных народов и государств [2, с. 70].

Этническая история Крыма XIX – начала XX вв. характеризуется заселением полуострова различными народами, чему способствовало проведение российскими императорами намеренной переселенческой политики.

Начиная с присоединения Крыма в 1783 году и до середины XIX века, русское население на полуострове было представлено лишь жителями новопостроенных городов и сельских поселений, которые образовывались из отставных солдат. Именно поэтому

Екатериной II была начата переселенческая политика. Первыми иностранными поселенцами были морейские греки, участвовавшие в антитурецком движении в период Архипелагской экспедиции под руководством А. Г. Орлова. Они были расселены в пределах Балаклавы и ее окрестностей, а затем переселены в такие города, как Керчь, Еникале, Таганрог с целью несения там пограничной службы [5, с. 22].

В 1791 году, по указу Екатерины II, началось фактическое формирование черты оседлости евреев на полуострове, так как они получили право пользования гражданскими правами в Таврической области. Причина этого решения достаточно проста: в результате эмиграции татар и последовавшего за этим опустения Крыма, правительство нуждалось в том, чтобы эти территории были заселены. В Таврической губернии евреи не могли селиться повсеместно. Так, с 1829 по 1859 год им было запрещено проживать в Севастополе, а с 1893 года – в Ялте [4, с. 246–247].

Начиная с середины XIX века, происходит расселение крымчаков из Карасубазара по всему Крыму, включая Симферополь, Феодосию и Керчь. Кроме того, община этого народа получает свое собственное название «евреи-крымчаки» или в сокращенном варианте «крымчаки». До этого времени, в первой половине XIX века, община называла себя «бени Исраэльын», что в переводе означает «сыны Израилевы» [4, с. 249].

Об истории крымчаков известно исходя из петиции 1818 года императору Александру I. В ней говорится, что в 1813 году народ в Карасубазаре пострадал от чумы, а в 1815 году – от наводнения, в результате чего численность общины составляла примерно 750–900 человек. Эта петиция подана на татарском языке и записана еврейскими буквами, что свидетельствует о том, что в общине не было человека, хорошо знающего русский язык, и не было денежных средств, чтобы нанять переводчика для составления столь важного документа [4, с. 252–253].

После указа Александра I от 20 февраля 1804 года, Крым начали заселять обеспеченные немецкие колонисты из юго-западной Германии [3, с. 147]. Для занятия сельским хозяйством они выбрали территорию между двумя крупными городами – Симферополем и Карасубазаром. В 1805 году на официальном уровне были зарегистрированы семь немецких колоний. Три из них располагались в Симферопольском уезде и четыре – на территории Феодосийского уезда [3, с. 147].

Привлечение немцев для заселения Крыма было вызвано необходимостью, так как освоить приобретенные земли с помощью внутренней колонизации при условии существования крепостного права не представлялось возможным. Немецкие колонисты получали от российского правительства значительные льготы. Они могли бесплатно получить 30 десятин земли, а затем это количество увеличилось до 65 на семью. Немцы не оплачивали за свой счет путевые издержки, могли брать беспроцентную ссуду сроком на 10 лет на строительство дома и покупки необходимого инвентаря, освобождались от рекрутской повинности и налогов. В отношении налогов необходимо указать, что немцы, занимавшиеся сельским хозяйством, освобождались от них сроком на 30 лет, немцы-жители городов сроком на 10 лет [6, с. 43].

Немцы в Крыму жили изолированно от других народов, что вызывало недоверие к ним со стороны государственной власти, особо усилившееся после 1871 года, когда произошло объединение разобщенных германских государств в одно государство – Германскую империю. Тогда общественное мнение в России было против крымских немцев. В периодической печати появились обвинения в том, что немцы, не используя оружия и не прибегая к кровопролитию, завоевали Россию, подчинили ее с точки зрения экономики, присвоили лучшие земли. Такие настроения в обществе способствовали резкому изменению правительственного курса в отношении немцев в Крыму [6, с. 43].

В период правления Александра II и Александра III было ликвидировано большинство привилегий, которые имели немцы-колонисты. В результате военной реформы, проведенной в 1874 году Д.А. Милютиним, немцы лишились права на освобождение от военного призыва. Такая мера вызвала отток около 100 тыс. немцев из России. В первую очередь, страну покидали немцы-меннониты, которые отвергали возможность службы в армии, исходя из религиозных соображений [6, с. 43].

Отношение к немецким колонистам на протяжении правления Александра II и Александра III весьма противоречиво. С одной стороны, они были лишены привилегий. С другой стороны, начиная с правления Александра II, немцы-переселенцы получили возможность влиять на политическое развитие путем участия в земских выборах на губернском и уездном уровнях. Для достижения этой цели были созданы курии землевладельцев, горожан и сельских общин. Так немцы, основавшие земледельческие колонии, были включены во всероссийский политический процесс [6, с. 43].

Для этнической истории Крыма XIX – начала XX вв. характерно не только заселение территории, но и эмиграции постоянного населения.

Начало 60-х гг. XIX века характеризуется новой волной крымскотатарской эмиграции. Импульсом для такого развития событий стало проявление национальной дискриминации во время Крымской войны (1853–1856). Например, подушный налог для русских, у которых хозяйства оказались в зоне боевых действий, снижался в среднем с 10 рублей до 3 рублей, у татар это уменьшение составляло лишь 1,1 – 1,7 рублей [1].

После Крымской войны 1853–1856 гг. последовали мероприятия социально-экономического характера, направленные на ускорение капиталистического развития Российской империи. Именно они стали одним из ключевых факторов для этой волны эмиграции. За период с 1858 по 1861 годы население турецких провинций пополнили свыше 138 тыс. крымских татар [5, с. 23].

Окончательную точку в вопросе эмиграции крымских татар поставили распространившиеся слухи о желании нового российского императора Александра II выселить их в Оренбургскую губернию [1].

Последствием крымскотатарской эмиграции стало ухудшение экономической ситуации в Крыму, которое выражалось в снижении объемов сельскохозяйственного производства и нехватке рабочей силы [10, с. 133].

В целом этническая политика Российской империи в Крыму в XIX веке была направлена на мирное сосуществование народов, о чем свидетельствует проводимая в государстве религиозная политика.

Таврические мусульмане, несмотря на государственный контроль Таврического магометанского духовного правления, были или освобождены от уплаты налогов или получили налоговые льготы. Армяно-католическая община к началу XIX века уже имела свои органы самоуправления в Карасубазаре – Армянский магистрат и римско-католический суд. Римско-католический суд, помимо судебных функций, также имел право выдавать свидетельства для торговли и промыслов, специальные билеты купцам и мещанам этого вероисповедания на торгово-промышленные заведения, выдавать паспорта, дающие возможность выехать из области на период до одного года. В 1827 году караимы, которые к тому времени были одним из наиболее малочисленных народов Крыма, были освобождены от воинской повинности. Кроме того, по примеру крымских мусульман, было учреждено Таврическое караимское духовное правление, возглавляемое гахамом [10, с. 253–257].

Таким образом, в этнической истории Крыма XIX века можно выделить ряд особенностей. На протяжении столетия в этническом составе полуострова доминировало крымскотатарское население. Для первой половины XIX века была характерна переселенческая политика нерусских народов, в то время как для второй – количественное увеличение русских в этническом составе Крыма. Политика государства по отношению к народам, проживавшим в Крыму, была противоречивой. Это наблюдается на примере неодинакового отношения власти к крымским татарам и к остальным народам.

Так же, как и в XIX веке, мониторинг этнополитической ситуации в регионе и принятие мер по недопущению конфликтов на этнорелигиозной почве остается под пристальным вниманием государственной власти и в наше время. В 2014 году, благодаря президентским грантам, двенадцать НКО получили финансирование в размере около 30 млн. руб. на реализацию проектов, связанных с исследованием происходящих в Крыму этнополитических процессов. Для поддержания мира и согласия между народами российским правительством было сделано многое. Был принят указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и

государственной поддержке их возрождения и развития», украинский и крымскотатарский языки провозглашены наряду с русским государственными в Республике Крым, создана общественная организация «Крымское единство» [7, с. 189–190].

Этносоциальная стабильность на полуострове, как два столетия назад, зависит от заинтересованности в этом правительства, ведь именно оно создает инструменты политической социализации и коммуникации между народами.

Источники и литература.

1. Возгрин В. Е. Исторические судьбы крымских татар [Электронный ресурс] // Сайт RuLit. Режим доступа: <http://www.rulit.me/books/istoricheskie-sudby-krymskih-tatar-read-369737-146.html>.
2. Высоцкий А. В. Этнические процессы на Крымском полуострове: ретроспективный политико-исторический анализ // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2014. № 2 (25). С. 69-83.
3. Денисенко Е. А. Культура немецких поселений в Крыму (2-я половина XIX – первая треть XX вв.) [Электронный ресурс] // Сайт «Киберленинка». Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-nemetskih-poseleniy-v-krymu-2-ya-polovina-hix-pervaya-tret-hh-vv>.
4. Кизилов М. Б. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней. Симферополь: Доля, 2011. 336 с.
5. Киселева Н. В. Этнополитические процессы в Крыму: исторический опыт, современные проблемы и перспективы их решения. Симферополь: Салта, 2015. 352 с.
6. Котов Б. С. Положение немцев в земледельческих колониях Юга России в оценке российской прессы [Электронный ресурс] // Сайт «Киберленинка». Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-nemtsev-v-zemledelcheskih-koloniyah-yuga-rossii-v-otsenke-rossiyskoj-pressy>.
7. Сметанников С. С. Развитие региональной этнополитической системы республики Крым в современных условиях [Электронный ресурс] // Сайт «Киберленинка». Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-regionalnoj-etnopoliticheskoy-sistemy-respubliki-krym-v-sovremennyh-usloviyah>.
8. Старченко Р. А. Динамика численности и расселения русских Крыма в XVIII–XIX веках [Электронный ресурс] // Сайт «Киберленинка». Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-chislennosti-i-rasseleniya-russkih-kryma-v-xviii-xix-vekah>.
9. Шевчук А. Г. Социокультурная рубежность как фактор формирования этноконфессионального своеобразия современного Крыма // Таврійські студії. Культурологія. 2012. № 1. С. 95-103.
10. Этнография Крыма XIX – XXI вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. Вып. 3./ Отв. ред. М.А. Араджиони, Л.А. Науменко. Симферополь, 2012. 464 с.

References.

1. Vozgrin V. E. Istoricheskie sud'by krymskih tatar [Elektronnyj resurs] // Sajt RuLit. Rezhim dostupa: <http://www.rulit.me/books/istoricheskie-sudby-krymskih-tatar-read-369737-146.html>.
2. Vysockij A.V. Etnicheskie processy na Krymskom poluostrove: retrospektivnyj politiko-istoricheskij analiz // Voprosy nacional'nyh i federativnyh otnoshenij. 2014. № 2 (25). S. 69-83.
3. Denisenko E. A. Kul'tura nemeckih poselenij v Krymu (2-ya polovina XIX – pervaya tret' HKH vv.) [Elektronnyj resurs] // Sajt «Kiberleninka». Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-nemetskih-poseleniy-v-krymu-2-ya-polovina-hix-pervaya-tret-hh-vv>.
4. Kizilov M. B. Krymskaya Iudeya: Oчерki istorii evreev, hazar, karaimov i krymchakov v Krymu s antichnyh времен do nashih dnei. Simferopol': Dolya, 2011. 336 s.
5. Kiseleva N. V. Etnopoliticheskie processy v Krymu: istoricheskij opyt, sovremennye problemy i perspektivy ih resheniya. Simferopol': Salta, 2015. 352 s.
6. Kotov B. S. Polozhenie nemcev v zemledel'cheskih koloniyah YUga Rossii v ocenke rossijskoj pressy [Elektronnyj resurs] // Sajt «Kiberleninka». Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-nemtsev-v-zemledelcheskih-koloniyah-yuga-rossii-v-otsenke-rossiyskoj-pressy>.
7. Smetannikov S. S. Razvitie regional'noj etnopoliticheskoy sistemy respubliki Krym v sovremennyh usloviyah [Elektronnyj resurs] // Sajt «Kiberleninka». Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-regionalnoj-etnopoliticheskoy-sistemy-respubliki-krym-v-sovremennyh-usloviyah>.
8. Starchenko R. A. Dinamika chislennosti i rasseleniya russkih Kryma v HVIII–HIX vekah [Elektronnyj resurs] // Sajt «Kiberleninka». Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-chislennosti-i-rasseleniya-russkih-kryma-v-xviii-xix-vekah>.
9. Shevchuk A. G. Sociokul'turnaya rubezhnost' kak faktor formirovaniya etnokonfessional'nogo svoeobraziya sovremennogo Kryma // Tavrijs'ki studii. Kul'turologiya. 2012. № 1. S. 95-103.
10. Etnografiya Kryma XIX - XXI vv. i sovremennye etnokul'turnye processy: Materialy i issledovaniya. Vyp. 3 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Л.А. Науменко. Симферополь, 2012. 464 с.

Сокращения.

НКО – Некоммерческие организации.

Abbreviations.

NKO – Nekommercheskie organizacii (SRP – not-for-profit organization).

Филлер Т. Ю. Этническая ситуация в Крыму в XIX – начале XX веков / Филлер Т. Ю. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура». – №1. – 2019. – С. 44–49.

Filler T. Yu. Ethnic situation in the Crimea in the 19th – early 20th centuries / Filler T. Yu. // Almanac «The Beginning» (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture». – №1. – 2019. – P. 44–49.

ОБ АВТОРЕ**ФИЛЛЕР**

Татьяна Юрьевна

Студентка III курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе (научный руководитель – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры истории и международных отношений **Олефиренко Ольга Михайловна**)
E-mail: tan.filler@yandex.ru

FILLER

Tatiana Yuryevna

Third-year student of the Department of History and International Relations. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University. (Research Advisor – **Olefirenko Olga Mikhailovna**, Candidate of Politics, Senior Lecturer at the Department of History and International Relations)
E-mail: tan.filler@yandex.ru

Статья принята к публикации 31.10.2018 г.